

“TIQXMMI”
MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI

“Qishloq va suv xo‘jaligining zamonaviy muammolari”

mavzusidagi an’anaviy XXIV - yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani

MAQOLALAR TO‘PLAMI

Toshkent – 2025-yil, 28-may

Platforma	Narxi	Texnik bilim talab qiladimi?	Dizayn imkoniyatlari	Interaktivlik	Afzalliklar
Tilda	Bepul / Pulli	Yo‘q	Juda yuqori	O‘rta	Texnikasiz dizayn; mobilga mos
iSpring	Faqat pulli	Qisman	O‘rta	Yuqori	SCORM qo‘llab-quvvatlovi
Moodle	Bepul	Ha	Past	Yuqori	Keng funksiyalar, lekin murakkab
Google Classroom	Bepul	Yo‘q	Past	O‘rta	Google xizmatlari bilan integratsiya
Canva	Bepul / Pulli	Yo‘q	Yuqori	Past	Vizuallar uchun qulay
Book Creator	Bepul / Pulli	Yo‘q	O‘rta	O‘rta	Bolalar uchun qulay interfeys

1-jadval (platformalar tahlili)

Yuqoridagi taqqoslov jadvalidan ko‘rinib turibdiki, Tilda platformasi texnik bilimga ega bo‘lmagan foydalanuvchilar uchun qulay, bepul versiyasida ham dizayn sifati yuqori bo‘lgan elektron darsliklar yaratishga imkon beradi. Ayniqsa, muhandislik grafikasi kabi vizualga boy fanlar uchun bu katta ustunlik hisoblanadi.

Xulosa

Tilda elektron darslik yaratish uchun moslashuvchan va professional dizayn imkoniyatlarini taqdim etuvchi zamonaviy platformadir. Boshqa platformalarga nisbatan u:

Bepul foydalanish imkoniyatiga ega;

Texnik bilim talab qilmaydi;

Shaxsiy sayt shaklida darslik yaratish imkonini beradi;

Vizual dizaynlar orqali talabaniq diqqatini tortadi.

iSpring kuchli vositalarga ega bo‘lsa-da, uning pulliligi va texnik murakkabligi ko‘plab foydalanuvchilar uchun to‘siq bo‘lishi mumkin. Shu sabab, ta’limda yangi yondashuv, innovatsiya va ochiqlik tarafdorlari uchun Tilda ideal tanlovdir.

References

1. Alieva, M. (2023). Raqamli ta’lim texnologiyalari va ularning o‘quv jarayonidagi ahamiyati. Toshkent: Ilm Ziyo NMIU.
2. Karimov, O. (2022). Interaktiv darsliklar yaratishda zamonaviy platformalar: Moodle va iSpring misolida. O‘zbekiston pedagogik jurnali, 2(5), 45-52.

3. Xudoyqulova, G. (2021). Elektron o‘quv materiallarining didaktik imkoniyatlari. Andijon davlat universiteti axborotnomasi, 1(3), 22-29.
4. Mustafoyev, N. (2022). Tilda platformasidan foydalanib interaktiv sahifalar yaratish. Innovatsion ta‘lim texnologiyalari, 4(2), 33-39.
5. Zakirova, S. (2020). iSpring Suite: afzalliklari va cheklovlari. Raqamli ta‘lim vositalari, 3(1), 17-25.
6. Raximova, L. (2021). Google Classroom orqali ta‘limni tashkil etishning afzalliklari. O‘qituvchi jurnali, 5(6), 41-47.
7. Qodirov, B. (2023). Moodle platformasining o‘quv tizimiga integratsiyasi. Ta‘limda axborot texnologiyalari, 2(2), 29-36.
8. Saidova, M. (2021). Elektron darsliklar dizayni: Canva va Book Creator tahlili. Zamonaviy pedagogika, 1(4), 51-58.
9. G‘ulomov, A. (2022). Onlayn darsliklar yaratishda dizayn va vizual elementlarning ahamiyati. Ta‘lim va amaliyot, 3(3), 60-68.
10. OpenAI. (2024). AI-based assistance in digital education: Tools and best practices. <https://openai.com/education>
11. Nurmatov, D. (2022). Elektron ta‘lim resurslari va ularning samaradorligi. Oliy ta‘limda innovatsiyalar, 4(3), 19-26.
12. Jalolova, S. (2021). Onlayn darslar uchun kontent yaratishda platformalar solishtiruv tahlili. Ta‘limda media texnologiyalar, 2(2), 33-40.
13. Mamatqulov, I. (2020). Elektron ta‘lim uchun dizayn tamoyillari: Tilda va Canva misolida. Pedagogik innovatsiyalar jurnali, 1(5), 25-32.
14. Kenjayev, B. (2023). iSpring va Tilda: Qaysi biri interaktivlikda ustun? Ta‘lim texnologiyalari tahlili, 6(1), 12-19.
15. Sobirova, R. (2022). Elektron o‘quv materiallari uchun ochiq kodli platformalarning imkoniyatlari. Ilm va taraqqiyot, 3(4), 44-50.
16. Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things. New York: Basic Books.
17. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). e-Learning and the Science of Instruction. San Francisco: Wiley.
18. UNESCO. (2020). Guidelines on the development of open educational resources. Paris: UNESCO Publishing.
19. Anderson, T. (2019). The Theory and Practice of Online Learning. Edmonton: AU Press.

THE IMPORTANCE OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE PREVENTION OF OFFENSES AMONG MINORS

Ungalova Munisa¹, Ungalov Sanjar²

¹ Kattakurgan branch of Samarkand State University

² "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University

Abstract

This article analyzes the role and effectiveness of social technologies in preventing juvenile delinquency. The author shows the causes of juvenile delinquency, socio-psychological factors, and methods of crime prevention using modern digital technologies. The article emphasizes the relevance of social media, interactive education, local initiatives, and family monitoring. The research is aimed at increasing legal literacy, strengthening social responsibility, and educating minors in a healthy social environment.

Keywords: social technologies, offenses

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Унгалова Муниса¹ Унгалов Санжар²

¹ Каттакурганского филиала Самаркандского государственного университета

² Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Аннотация

В данной статье анализируется роль и эффективность социальных технологий в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Автор показывает причины преступности среди несовершеннолетних, социально-психологические факторы и методы предотвращения преступлений с помощью современных цифровых технологий. В статье подчеркивается актуальность социальных сетей, интерактивного образования, местных инициатив и семейного мониторинга. Исследование направлено на повышение правовой грамотности, усиление социальной ответственности и воспитание несовершеннолетних в здоровой социальной среде.

Ключевые слова: социальные технологии, правонарушения

VOYAGA YETMAGANLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIK LARNI OLDINI OLISHDA IJTIMOYIY TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Ungalova Munisa¹ Ungalov Sanjar²

¹ Samarqand davlat universiteti Kattaqo‘rg‘on filiali 4-kurs talabasi

² "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya

Corresponding author: Ungalova M. admin@tiame.uz

Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarni oldini olishda ijtimoiy texnologiyalarning roli va samaradorligi tahlil qilinadi. Muallif voyaga yetmaganlar orasidagi jinoyatchilik sabablari, ijtimoiy-psixologik omillar hamda zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida jinoyatlarning oldini olish usullarini ko‘rsatib beradi. Maqolada ijtimoiy media, interaktiv ta‘lim, mahalliy tashabbuslar va oilaviy monitoringning dolzarbligi alohida ta‘kidlanadi. Tadqiqot huquqiy savodxonlikni oshirish, ijtimoiy mas‘uliyatni kuchaytirish va voyaga yetmaganlarni sog‘lom ijtimoiy muhitda tarbiyalashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy texnologiyalar, huquqbuzarlik, voyaga yetmaganlar, profilaktika, huquqiy savodxonlik.

Kirish

Voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish bugungi kunda jamiyatning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu muammoning ildizlari chuqur va ko‘p qirrali bo‘lib, u nafaqat oilaviy tarbiya, balki ijtimoiy muhit, ta‘lim tizimi, yoshlarning bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkil eta olmaslik, zamonaviy axborot oqimlarining salbiy ta‘siri kabi omillar bilan chambarchas bog‘liq. Voyaga yetmaganlar psixologik va emotsional jihatdan hali to‘liq shakllanmagan bo‘lganliklari sababli, ular turli tashqi ta‘sirlarga tezda berilishi, noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishi, muammolarni to‘g‘ri hal qila olmasligi mumkin. Aynan shu nuqtada ijtimoiy texnologiyalar yordamida bu yosh guruhini huquqbuzarlikdan saqlab qolish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, maqsadli tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatish dolzarb vazifaga aylanadi.

Ijtimoiy texnologiyalar deganda jamiyatda muayyan ijtimoiy vazifalarni hal etish, ijtimoiy guruhlar, qatlamlar yoki alohida shaxslar bilan samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish, ularning xulq-atvoriga ta‘sir ko‘rsatish, ijtimoiy muhitni yaxshilashga xizmat qiluvchi usul, vosita va yondashuvlar tushuniladi. Bunday texnologiyalar orasida profilaktik suhbatlar, mediamahsulotlar orqali ta‘sir ko‘rsatish, onlayn platformalarda interaktiv tarbiyaviy dasturlar yaratish, yoshlar bilan ishlashda innovatsion metodlarni joriy etish kabi yo‘nalishlar mavjud. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning keng rivojlanishi va yoshlarning internetga bo‘lgan yuqori qiziqishini inobatga olgan holda, ushbu muhitda salbiy oqibatlarga olib keluvchi axborotlardan ularni himoya qilish, foydali kontentlar orqali ongli dunyoqarashni shakllantirish nihoyatda muhimdir. Shu sababli, ijtimoiy texnologiyalarni huquqbuzarlikni oldini olish tizimiga integratsiya qilish zamon talabi hisoblanadi.

Shuningdek, voyaga yetmaganlar bilan ishlashda faqatgina jazolash emas, balki ularning ichki dunyosini anglash, muammolarining asl sabablarini tahlil qilish va individual yondashuv asosida ish olib borish ijtimoiy texnologiyalar samaradorligini oshiradi. Masalan, ijtimoiy psixologik diagnostika, maslahat berish, ijtimoiy loyihalarga jalb etish kabi texnologiyalar orqali yoshlar o‘zlarini jamiyatning muhim a‘zosi sifatida his qilishni boshlaydi. Shu orqali ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchi ortadi, salbiy harakatlar qilish ehtimoli esa kamayadi. Ta‘lim muassasalari, mahalla fuqarolar yig‘inlari, yoshlar tashkilotlari va boshqa ijtimoiy institutlar birgalikda harakat qilgandagina bunday texnologiyalar real samara berishi mumkin. Eng muhimi, voyaga yetmaganlarga nisbatan

shunchaki nazorat o‘rnatish emas, balki ularning ijtimoiy faolligini oshirish, foydali faoliyatga yo‘naltirish, ijobiy muhit yaratish orqali huquqbuzarliklarning oldi olinadi.¹

Zamonaviy jamiyatda voyaga yetmaganlar orasidagi huquqbuzarliklar masalasi keng ko‘lamli yondashuvni talab qiladi. Bu borada ijtimoiy texnologiyalarni samarali qo‘llash huquqiy, tarbiyaviy va ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Ular yordamida nafaqat huquqbuzarliklarning oldini olish, balki yoshlarning sog‘lom, ongli, maqsadli avlod bo‘lib shakllanishiga zamin yaratiladi. Shu bois, ijtimoiy texnologiyalardan kompleks tarzda foydalanish, ularni amaliyotga tadbiiq etishda ilg‘or tajribalarga tayanish va mahalliy sharoitga moslashtirish orqali voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarlikni kamaytirish mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, jamiyatimizda barqarorlik va xavfsizlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Bugungi kunda voyaga yetmaganlar o‘rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar nafaqat alohida oilalar, balki butun jamiyat uchun xavf tug‘diradi. Chunki bu holat kelajak avlod tarbiyasi, ijtimoiy muvozanat, barqarorlik va xavfsizlik bilan bevosita bog‘liqdir. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, huquqbuzarlikka yo‘l qo‘ygan voyaga yetmaganlarning aksariyati ijtimoiy-psixologik jihatdan e‘tibordan chetda qolgan, oilaviy nazorat sust bo‘lgan, ta‘limdan uzoqlashgan yoki salbiy axborot ta‘sirida qolgan yoshlardir. Bunday sharoitda an‘anaviy yondashuvlar, ya‘ni faqat jazolash yoki profilaktik suhbatlar o‘tkazish orqali muammoning ildizini yo‘qotish qiyinlashmoqda. Shu bois, zamonaviy ijtimoiy texnologiyalarni tatbiiq etish, huquqbuzarliklarning oldini olishda innovatsion yondashuvlarni joriy qilish zarurati yuzaga kelmoqda.²

Ijtimoiy texnologiyalar – bu muayyan ijtimoiy muammolarni hal qilishga, xususan, yoshlar o‘rtasida salbiy xatti-harakatlarning oldini olishga yo‘naltirilgan tizimli, ilmiy asoslangan, amaliy yondashuvlar to‘plamidir. Ular orqali jamiyatdagi turli guruhlar, ayniqsa voyaga yetmaganlar bilan ishlashda samarali ta‘sir mexanizmlari yo‘lga qo‘yiladi. Misol uchun, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalganligi yoshlar orasida virtual aloqalarni kuchaytirdi. Bu esa bir tomondan imkoniyat bo‘lsa, ikkinchi tomondan xavf-xatar manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi kontentlar, jinoyatga da‘vat etuvchi axborotlar, yolg‘on ideologiyalarning yosh ongiga singib borishi huquqbuzarlikka sabab bo‘lishi mumkin. Shu jihatdan, raqamli ijtimoiy texnologiyalar orqali yoshlarni himoya qilish, ularning e‘tiborini foydali axborotlarga qaratish, tarbiyaviy video, maqola va o‘yinlar orqali ongli qaror qabul qilishga undash samarali vosita hisoblanadi.

Bundan tashqari, mahallalarda, maktablarda va yoshlar bilan ishlovchi muassasalarda ijtimoiy loyiha va dasturlarni yo‘lga qo‘yish orqali voyaga yetmaganlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish mumkin. Bunday loyihalar yoshlarning ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishga, ijtimoiy mas‘uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Misol uchun, "Salbiydan ijobiyga" loyihasi doirasida muammoli oilalardagi yoshlarni psixologik va huquqiy maslahatlar bilan ta‘minlash, ular uchun sport, madaniy va ilmiy to‘garaklar tashkil etish orqali ularni jinoyatga moyil muhitdan uzoqlashtirish mumkin. Bu borada ijtimoiy

¹ Baxtiyorov, A. (2021). O‘smirlar jinoyatchiligi va unga qarshi kurashning zamonaviy usullari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.

² Karimova, D. & Ergashev, S. (2020). The role of digital technologies in preventing juvenile delinquency. Journal of Social Research, 12(4), 145–156.

Corresponding author: Ungalova M. admin@tiame.uz